

ПСИХОСОМАТИК ДЕРМАТОЛОГИЯ: STRESS VA TASHVISHNING TERI KASALLIKLARIGA TA'SIRI

Raximova Hidoyat Mamarasulovna
Maxmudov Kamoliddin Xamidovich

DKTF umumiy amaliyot va oilaviy meditsina kafedrasini,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15035746>

ANNOTATSIYA: Mazkur tadqiqot psixosomatik dermatologiya sohasidagi muammolarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, u aholining katta shaharlarida psixosomatik yordamni ilmiy asoslangan amaliy takliflar orqali takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqot davomida 50 nafar bemor ishtirokida so'rovnomma o'tkazilib, maxsus ishlab chiqilgan anketalar va Kasalxona tashvish va depressiya shkalasi (HADS) qo'llanildi. Shuningdek, 100 ta kasallik tarixidan iborat materiallar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari psixosomatik bo'lim bemorlarining psixologik holati va dermatologik kasalliklari o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Bemorlarda tashvish va depressiyaning yuqori darajasi aniqlandi, bu esa kompleks davolash zarurligini tasdiqlaydi. Dermatologik patologiyalar bilan bog'liq psixiatriya yondashuvlari va dorivor terapiyaning muhimligi qayd etildi. Ushbu tadqiqot psixosomatik bo'lim bemorlarini yaxshiroq tushunish va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: psixosomatik dermatologiya, stress, tashvish, depressiya, kasalxona tashvish va depressiya shkalasi, bemor psixologik holati, dermatologik kasalliklar, psixosomatik yordam, kompleks davolash, psixoterapevtik yondashuv.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ: ВЛИЯНИЕ СТРЕССА И ТРЕВОГИ НА КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Рахимова Хидоят Мамарасуловна
Махмудов Камолитдин Хамидович

Кафедра общей практики и семейной медицины ДКТФ
Самаркандский государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ: Данное исследование посвящено изучению проблем психосоматической дерматологии и направлено на совершенствование психосоматической помощи населению в крупных городах на основе научно обоснованных практических предложений. В ходе исследования был проведен опрос с участием 50 пациентов с использованием специально разработанных анкет и Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). Также были проанализированы материалы, включающие 100 историй болезни. Результаты исследования выявили взаимосвязь между психологическим состоянием пациентов психосоматического отделения и их дерматологическими заболеваниями. У пациентов был обнаружен высокий уровень тревоги и депрессии, что подтверждает необходимость комплексного лечения. Подчеркнута важность психиатрического подхода и медикаментозной терапии в связи с дерматологическими патологиями. Данное исследование имеет важное значение для лучшего понимания пациентов психосоматического отделения и разработки эффективных стратегий лечения.

Ключевые слова: психосоматическая дерматология, стресс, тревога, депрессия, госпитальная шкала тревоги и депрессии, психологическое состояние пациента,

дерматологические заболевания, психосоматическая помощь, комплексное лечение, психотерапевтический подход.

PSYCHOSOMATIC DERMATOLOGY: THE IMPACT OF STRESS AND ANXIETY ON SKIN DISEASES

Rakhimova Khidoyat Mamarasulovna
Makhmudov Kamoliddin Khamidovich

Department of General Practice and Family Medicine, DCTF
Samarkand State Medical University

ABSTRACT: This study is devoted to exploring issues in psychosomatic dermatology and aims to improve psychosomatic care for the population in large cities through scientifically grounded practical recommendations. During the study, a survey was conducted involving 50 patients using specially designed questionnaires and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Additionally, materials including 100 medical histories were analyzed. The results of the study revealed a correlation between the psychological state of patients in the psychosomatic department and their dermatological conditions. A high level of anxiety and depression was identified among patients, confirming the need for comprehensive treatment. The importance of psychiatric approaches and pharmacological therapy in relation to dermatological pathologies was emphasized. This research holds significant value for better understanding patients in the psychosomatic department and developing effective treatment strategies

Keywords: psychosomatic dermatology, stress, anxiety, depression, hospital anxiety and depression scale, patient psychological state, dermatological diseases, psychosomatic care, comprehensive treatment, psychotherapeutic approach.

KIRISH

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, tibbiy yordamga murojaat qilgan bemorlarning 38-42% psixosomatik muammolarga ega. Ushbu patologiyalar turli tibbiyot yo'nalishlarida, jumladan, kardiologiya, pulmonologiya, gastroenterologiya va dermatologiyada keng tarqalgan. Dermatologik kasalliklarning rivojlanishida asosiy omillardan biri stress bo'lib, u teri patologiyalarining paydo bo'lishiga yoki mavjud kasalliklarning zo'rayishiga sabab bo'ladi. Psixosomatik bo'lim bemorlari orasida tashvish va depressiya keng tarqalgan bo'lib, ularning kasallikni qabul qilish darajasi, davolanish jarayoni va natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ushbu bemorlarga kompleks yondashuv – dermatologik va psixiatrik muolajalarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi..

MAQSAD. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi aholining katta shaharlarida psixosomatik yordamni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bundan tashqari, dermatologik kasalliklarga ega bemorlarda psixosomatik omillarning ta'sirini o'rganish va kompleks davolash strategiyalarini takomillashtirish ham ushbu tadqiqot doirasida ko'zda tutilgan.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot davomida 50 nafar bemor ishtirokida maxsus ishlab chiqilgan anketa asosida so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, bemorlarning psixosomatik bo'limda yotish tarixi, kasallik tarixi va umumiy tibbiy holati o'rganildi. Tadqiqot quyidagi metodlarni o'z ichiga oladi: Klinik-epidemiologik tahlil; Kasalxona tashvish va depressiya shkalasi (HADS) yordamida baholash; Bemorning shaxsiy psixosomatik kartasini tahlil qilish; Teri kasalliklari va psixologik muammolar

o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash. Shuningdek, 100 ta kasallik tarixidan iborat arxiv materiallar tahlil qilindi. Bemorlarda dermatologik patologiyalar bilan bog'liq psixosomatik holatlarning chastotasi va klinik xususiyatlari aniqlashga harakat qilindi..

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, dermatologik spektrga mansub bemorlar orasida quyidagi patologiyalar eng ko'p uchraydi: Toshbaqa kasalligi (26%); Tarqalgan ekzema (13%); Skabiozdan keyingi limfoplaziya (6%). Bemorlarning 60% erkaklar, 40% ayollarni tashkil etdi. Eng katta yosh guruhi 61-75 yoshdagi bemorlar bo'lib, ular umumiy bemorlarning 30% ini tashkil etdi. Bemorlarning 50% mehnatga layoqatli yoshda bo'lsa-da, ularning atigi 20% ishlayotganligi aniqlandi. Bundan tashqari, bemorlarning 43% nogironlik darajasiga ega bo'lib, faqat 27% yashash sharoitidan to'liq qoniqish hosil qiladi. HADS so'rovnomasi natijalari bemorlarning 57% ida tashvish va depressiya birgalikda uchrashini ko'rsatdi. Depressiv holatlar erkaklarda, izolyatsiyalangan tashvish esa ayollarda ko'proq kuzatildi. Ayniqsa, 61-75 yoshdagi bemorlar orasida tashvishning yuqori darajasi (67%) aniqlandi.

Bemorlarning 50% psixosomatik bo'limda bir martadan ortiq davolangan, 67% esa ushbu bo'limni boshqa davolash usullariga qaraganda samaraliroq deb hisoblaydi. Bemorlarning 70% psixoterapiyaning muhimligini ta'kidlagan bo'lsa, 47% esa kasalxonadan keyin ham psixologik maslahat olishni xohlagan. Psixiatrik tashxislar orasida distimiya (16%), shaxsning isterik buzilishi (11%) va somatoform buzilish (9%) eng ko'p uchraydi. Davolash jarayonida bemorlarning 54% antidepressantlar, 43% antipsikotiklar, 39% timoleptik dorilar, 18% esa trankvilizatorlar qabul qilgan.

XULOSA. Tadqiqot natijalari psixosomatik bo'lim bemorlarining og'ir psixologik holatda ekanligini ko'rsatdi. Dermatologik kasalliklar va psixologik muammolar o'rtasida bevosita bog'liqlik aniqlanib, ushbu bemorlarga kompleks yondashuv zarurligi ta'kidlandi. Dermatologik davolash bilan birga psixiatriya monitoringi va psixoterapevtik yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari asosida psixosomatik bo'lim bemorlarini davolash strategiyalarini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Adabiyotlar:

1. Akbarovna K. S. Comparative Analysis of the Content of Vascular Endothelial Growth Factor in Exudative Psoriasis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 673-675.
2. Xusinova S. A., Xakimova L. R. Bolalarda urolitiazni epidemiologiyasini o'rganish (adabiyotlar sharhi) //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 10. – C. 111-121.
3. Ergashevna S. N., Akbarovna K. S. To Study the Influence of the Duration of Autoimmune Pathology on the Efficiency of Treatment of Onychomycosis of the Foot //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 161-165.
4. Ablakulova M. K., Akbarovna K. S. Verification, Typing and Study of Sensitivity of N. Gonorrhoeae to Antimicrobial Drugs is Carried out Using a Complex of Microbiological and Molecular Biological Methods //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 182-185.
5. Akbarovna K. S. Assessment of Quality of Life Indicators of Patients with Syphilis //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 153-156.

6. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
7. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
8. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
9. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
10. Хакимова Л., Лапасова Ф. Роль дистанционного обучения в системе высшего образования в период карантинных мероприятий в связи с пандемией Covid-19. 2020 //URL: <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.05>. – 2020. – Т. 297. – С. 193-195.
11. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
12. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
13. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
14. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
15. Хакимова Л. и др. результаты оценки знаний и навыков слушателей последипломного медицинского образования посредством использования тестов множественного выбора //медицинское образование сегодня.–2018.– с. – 2018. – Т. 116.
16. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
17. Лапасов С. Х. и др. диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита b с позиции доказательной медицины //человек и его здоровье. – 2015. – №. 3. – С. 41-48.
18. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
19. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
20. Khakimova L. et al. Acne in allergic skin diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
21. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

22. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
23. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf.–2020.
24. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.
25. Рахимова Х. М., Сулаймонова Н. Э. Оптимизация методов лечения дисметаболического хронического пиелонефрита у детей //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2019. – №. 1. – С. 54-56.
26. Маматкулов Х. и др. Значение социальных факторов в психоэмоциональном развитии и формировании как личности детей школьного возраста от 10 до 14 лет //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 4. – С. 76-77.
27. Kholbayev S. B. et al. ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – №. 1. – С. 181-187.
28. Холбаев С. Б., Сулейманова Н. Э., Юлдашова Н. Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет //Вопросы неотложной кардиологии 2016. – 2016. – С. 6-7.
29. Sulaimanova N. E., Rakhimova K. M., Soleeva S. S. Polypharmacy in prescribing drugs to elderly patients //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 55-61.
30. Холбоев С., Юлдашова Н. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОСНОВАННЫЕ НА МИССИИ ВОЗ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-2019 //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. SI-1. – С. 81-81.
31. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
32. Лапасов С. Х. и др. Инновационные подходы в диагностике язвенной болезни у взрослых в первичном звене здравоохранения: обзор литературы //Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2018. – №. 4. – С. 68-72.
33. Akbarovna K. S. et al. ASSESSMENT OF THE PREVALENCE AND QUALITY OF CARE OF PATIENTS WITH HEART FAILURE IN PRIMARY CARE //Thematics Journal of Education. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
34. Юлдашова Н. распространенность факторов риска, влияющих на прогноз заболевания больных с артериальной гипертензией //EDITOR COORDINATOR. – 2020. – С. 390.
35. Аблакулова М. Х., Хусинова Ш. А., Юлдашова Н. Э. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ГОРОДСКОЙ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА САМАРКАНДА //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 23-25.